

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА

РАМАЗАНОВА ЛЕМАРА СЕИТАСАНОВНА

Логопед дефектолог

Специализированная вспомогательная школа № 6 для детей с
особыми образовательными потребностями
Город Алмалык Ташкентская область

Abstract: The project method in a special (correctional) school of the VIII type is of great importance due to the fact that it is a stimulus for the activation of cognitive activity. The project method forms a culture of behavior, speech, and work culture in students, which contributes to the successful socialization of students. So, in this article we will talk about the use of design elements in the conditions of a special (correctional) school in speech therapy classes.

Keywords: project, project activity, special school, students, speech therapy, correction

Аннотация: Метод проекта в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет огромное значение в связи с тем, что является стимулом активации познавательной деятельности. Метод проекта формирует в учащихся культуру поведения, речи, культуру труда, что способствует успешной социализации учащихся. Так, в данной статье речь пойдет об использовании элементов проектирования в условиях специальной (коррекционной) школы на логопедических занятиях.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, специальная школа, учащиеся, логопедия, коррекция

В конце 20 века в педагогическую практику активно вводятся понятия «проект», «проектная деятельность», «проектирование». Данное понятие имеет несколько различных определений. В переводе с латинского слово

«проект» (projectus) в прямом смысле обозначает «брошенный в перед», что уже может говорить о многом.

Так, словарь С.И. Ожегова термин «проект» трактует со стороны трех определений:

- совокупность расчетов необходимых для постройки определенного объекта;
- предварительное объяснение какого-либо значимого документа;
- замысел, план [3, 33].

А термин «проектирование» трактуется как определенная деятельность, направленная на исполнение того, что должно быть реализовано. В педагогической науке и практике термин «проект» имеет следующую специфику:

- реализуется и совершенствуется на постоянной основе;
- существует в рамке динамических изменений связанных с совершенствованием человеческих навыков, что свидетельствует о его непостоянности и говорит о том, что он не может быть рассчитан со стопроцентной вероятностью.

-это действия и условия необходимые для достижения определенных педагогических целей [3, 17].

Под проектной деятельностью педагога подразумевают целенаправленную работу, организованную в коллективе детско-взрослых отношений совместно с творческим подходом в процессе чего реализуются определенные задачи.

В советскую школу метод проекта вводился без дополнительной проработки, что существенно затрудняло его использование. Так, в ходе работы возникало множество проблем, связанных с недостатком необходимой литературы или специально подготовленных учителей. Многие педагоги отказывались вводить в повседневную практику проектирование. Н.К.

Крупская писала: «Метод проекта в основе которого педагогами проложены пути воздействия был плох тем, что срывал систематическую учебу и воспитывал в ребятах мысль, что учеба для них не важна». Б. В. Игнатъев на этот счет отмечал, что в имеющемся арсенале отечественных методик нет ничего, что подходило бы для решения задач проектирования [3, 20].

Отечественная дидактика метод проектов возглавляла лозунгом: «Обучение посредством делания» Советская педагогика 1920х годов преследовала идеи проекта не только как способа развития творчества, но и инструментом приобретения навыков [3, 20].

Педагогическое проектирование в настоящем – это побуждения педагога к анализу существующих проблем и поиску способов по их разрешению. Каждый новый шаг педагога в образовательном пространстве должен иметь четкий замысел и определенную ценность. Метод проектирования в образовательной среде развивает у учащихся такие качества как: прогностичность, дисциплину, следование целям, способности к самоанализу и самоопределению.

Проектная деятельность, используемая в специальных (коррекционных) школах, позволяет учащимся не просто запоминать и воспроизводить имеющуюся информацию, но и подвергать ее анализу. Учащиеся специальных школ посредством метода проектов имеют возможность научиться обобщать, систематизировать и осознанно использовать полученные знания в жизни.

В коррекционном пространстве метод проектов имеет высокую эффективность и результативность, что обуславливает его широкую распространенность в данных учебных заведениях [3, 22].

В современном образовательном пространстве число детей с нарушениями развития неуклонно растет. Нарушения развития проявляются не только в интеллектуальном плане, но и в тотальной неуспеваемости, школьной дезадаптации, трудностях установления социальных контактов.

Большой объем школьной программы с трудностями усваивается ребенком и перед педагогом стоит следующая задача: как научить ребенка в условиях избытка информации одолевать ее и получать новые знания [3, 22].

Н.В. Рябова отмечает, что педагог в специальной (коррекционной) школе посредством метода проектирования обучает тому, как:

- найти информацию
- извлечь необходимое
- выделить главное
- найти связь
- усвоить в виде новых знаний [4, 118]

В связи со стойкими нарушениями речевой деятельности на логопедических занятиях педагогами с особым интересом и результативностью применяется метод проекта. Это обуславливается занимательностью занятий, их необычной формой проведения, новизной оборудования [4, 118].

И.В. Абрамова отмечает, что у учащихся коррекционной школы VIII вида наблюдаются стойкие нарушения речевой деятельности, слабые мотивы побуждения к речевым контактам, нарушения смыслового программирования речи. Вследствие перечисленных проблем у детей отсутствует контроль над собственной речью [2, 165].

Метод проектов, по мнению автора, в условиях модернизации образовательного процесса на уроках логопедии обеспечивает выработку у детей четкого механизма понимания речи.

А.А. Лебедева отмечает, что при решении учебно-воспитательных задач на занятиях по логопедии метод проектов является наиболее продуктивным и рассматривается как совместная:

- учебно-воспитательная;
- игровая;

- творческая деятельность

Одним из наиболее продуктивных в логопедической практике проектов является использование индивидуальных логопедических альбомов. В ходе использования элементов проекта в данной деятельности установлено, что у детей с нарушениями повышается мотивация к учебной деятельности, активизируется уровень саморегуляции речи. Так, структура логопедического альбома разрабатывается с учетом ведущих речевых аномалий. «Мой логопедический альбом» и его презентация является конечным элементом проектной деятельности учащихся. Такой пример проектной деятельности в ходе логопедических занятий может иметь следующие разделы [4, 113]:

- Раздел «Обо мне»
- Раздел «Мои трудности»
- Раздел «Задачи по преодолению трудностей»
- Раздел «Чего я хочу достичь»
- Раздел «Мои задания»
- Раздел «Итоги»

В зависимости от достигаемых целей, разделы в таком проекте могут меняться. В процессе логопедических занятий в обязательном порядке используются специфические упражнения с использованием информационно-компьютерных технологий, как аспектов проектной деятельности. Также ребенок посещает школьные библиотеки, знакомится с литературой, осуществляется межпредметная связь [4, 65].

В процессе использования элементов проектной деятельности в специальных коррекционных школах на логопедических занятиях у учащихся формируются такие навыки как:

- определение проблемы;
- анализ проблемы;
- поиск путей для решения поставленной проблемы;

- планирование деятельности, рефлексия;
- подготовка отчета о проделанной работе;
- выражение себя [4, 65];

Метод проектов, как отмечает П.А. Кисляков является эффективным инструментом в работе логопеда дефектолога с целью развития речевых навыков. Он позволяет создать условия для активного участия ребенка в обучении и активизирует его мотивацию. Элементы проективной деятельности, по мнению автора, можно использовать следующим образом [1, 165]:

1. Выбор темы проекта. Логопед совместно с учащимися выбирает тему проекта, связанную с речевыми задачами и наиболее интересную для обучающегося коррекционной школы VIII вида
2. Планирование проекта. Разработка совместно с ребенком плана проекта.
3. Исследование и сбор информации. В рамках проекта ребенок проводит исследование, изучает литературу, смотрит видео с разговорной речью людей, улучшает дикцию, делает выводы.
4. Работа с текстами. Учащийся совместно с логопедом учится писать тексты, улучшает грамматику
5. Устные выступления. После выполнения каждого этапа, учащийся устно выступает, подготавливая презентацию. Логопед помогает учащимся улучшать ораторское мастерство и разрабатывает речевой план.
6. Интерактивные задания. В проект включаются мультимедийные игры, и задания, арт-искусство, с целью стимулирования речевой деятельности и творческой активности.
7. Рефлексия и обратная связь. Данный этап включает в себя обсуждение и анализ проведенной работы.

8. Индивидуальный подход. В процессе использования элементов проектирования и осуществления каждого из этапов, логопеду необходимо учитывать индивидуальные потребности каждого из учащихся [1, 168].

Таким образом, использование элемента проектов на логопедических занятиях в специальных (коррекционных) школах VIII вида может значительно улучшить эффективность обучения и сделать его более интересным и познавательным.

Литература:

1. Логопедическое сопровождение лиц с нарушениями коммуникации различных категорий : учебное пособие / П. А. Кисляков, В. В. Назаренко, Е. И. Дубровинская [и др.] ; под редакцией П. А. Кислякова. — Москва: РГСУ, 2020. — 210 с.
2. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях модернизации образования : монография / И. В. Абрамова, С. В. Архипова, Е. В. Барцаева, А. Н. Гамаюнова. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 212 с.
3. Организация проектной деятельности обучающихся: хрестоматия / составители В. Л. Пестерева, И. Н. Власова. — Пермь: ПГГПУ, 2017. — 164 с.
4. Теория и практика подготовки дефектологов в условиях модернизации образования: монография / Н. В. Рябова, Е. В. Золоткова, О. С. Гришина [и др.] ; под редакцией Н. В. Рябовой. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2017. — 159 с.